

MASSIV ELEMENTLARI BO'LGAN DETALLARNING 3 O'LCHAMLI TASVIRLARINI AUTOCAD DASTURIDA LOYIHALASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Alimov Umid Taxirovich

Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti "MISIS"ning Olmaliq shahridagi filiali

Annotatsiya: *Bu maqolada chizmasi bilan berilgan detalning yaqqol tasvirini kompyuterda, ya'ni AutoCAD dasturidan foydalanib loyihalashning ayrim xususiyatlari bayon etilgan. Bunda, tarkibida massiv elementlari mavjud bo'lgan detal chizmasi berilgan bo'lib, o'lchamlarda 2D formatda bajarilgan chizmasi asosida uning yaqqol tasvirini 3D formatda loyihalash, hamda 3D formatda bajarilgan detallar qirralarida uchraydigan faskalarni o'yish yoki ularni yumaloqlash vazifasini bajarish algoritmlari ham ishlab chiqilgan.*

Аннотация: *В данной статье изложены некоторые аспекты проектирования наглядных изображений плоских деталей на компьютере в программе AutoCAD. Разработаны алгоритмы моделирования в 3D формате наглядных изображений по модели-чертежу выполненной в 2D формате плоской детали с элементами массива, а также округления и выполнения фасок ребер деталей в 3D формате.*

Abstract: *In given article are stated some aspects of the designing the demonstrative scenes of the flat details on computer in program AutoCAD. The Designed algorithms of modeling in 3D format of the demonstrative scenes on models-drawing executed in 2D format of the flat detail with array elements, as well as truncation and execution chamfers and ribs details in 3D format, comprised of task of the Republican student Olympiad on Engineering computer graphics.*

Kalit so'zlar: *detal, yaqqol, tasvir, AutoCAD, dastur, 3D format, algoritm, interfeys, ko'tarish, cho'zish, qirra, massiv, modellash paneli*

Ключевые слова: *деталь наглядное изображение, AutoCAD, программа, 3D формат, алгоритм, интерфейс, выдавливание, вытягивание, ребро, массив, панель моделирование*

Key words: *detail, demonstrative, scenes, AutoCAD, program, 3D format, algorithm, interface, extrude, presspul, rib, array, panel modeling*

Ushbu maqolada chizmasi berilgan yassi detalning yaqqol tasvirini kompyuterda, AutoCAD dasturidan foydalanib loyihalashni talabalarga o'rgatishni maqsad qilib, uning uslubiyoti ishlab chiqildi.

Kompyuterda AutoCAD dasturidan foydalanib, tarkibida massiv elementlari mavjud bulgan detal chizmasi berilgan o'lchamlarda 2D formatda model chizmasi bajariladi. Hamda vazifada keltirilgan o'lchamlari qo'yilsa, 1- rasmda tasvirlangan kabi vazifa tasviri hosil bo'ladi.

2- rasm

3- rasm

4. Aynan yuqoridagi algoritm asosida silindrlarni birlashtiruvchi qovurg'a qismi 7 mm va oltita o'yiqli o'rta silindr 12 mm balandlikka ko'tariladi, 4- rasm. Rasmda bu ko'tarilgan elementlarni rangi o'zgarib qolganligini kuzatish mumkin. Shuning uchun uni 3D formatga o'tkazishdan oldin, avval ularni silindr rangiga, ya'ni sariq rangga o'tkazib olinadi.

5. Yassi detalning qovurga qismi va o'rta silindri ko'tarilgach, "Вид" panelidagi sakkizinchi "ЮЗ изометрия" tugmasi yuklansa, detalning yaqqol tasvirini ekranda ko'ramiz, 5- rasm.

4- rasm

5- rasm

Shunga o'xshash tarkibida massiv va tutashmalar elementi bo'lgan tekis detallar talabalarining har yili o'tkaziladigan birinchi va ikkinchi bosqich umumiy fanlardan o'tkaziladigan "Muhandislik kompyuter grafikasi" fan olimpiadalarida vazifa sifatida beriladi.

Ohirgi yillarda Respublika fan olimpiadasi vazifalariga yaqqol tasviri yasalgan bunday detallarni yuqori asosidagi qirralari faskasini olish va yumaloqlash shartlari ham kiritilgan. Shu sababli detalning yaqqol tasvirida qirralarning faskasini bajarish va yumaloqlash algoritmlarini keltirishni lozim deb topdik.

Agar detalning silindrik qismlarini yuqori asosidagi tashqi qirralarini 1 mm radiusda yumaloqlash va ichki teshik qirralarini 45° li faskasini bajarish zarur bulsa ular quyidagi ketma-ketlikda bajariladi:

I. Qirrani yumaloqlash:

1. Detalning tarkibiy qismlari «Моделирование» panelidagi "Объединение" uskunasi yordamida yaxlitlab bitta jismga aylantiriladi.

2. Chizish panelidagi "Сопряжение" buyrug'i yuklanadi va muloqotlar oynasidagi so'roviga "раДиус" tag buyrug'i yozib kiritiladi.

3. Navbatdagi so'rovga yumaloqlash radiusi 1 yozib kiritiladi;

4. Shunda muloqotlar oynasidagi "Выберите ребро" so'uroviga qirralar birin-ketin belgilab kiritiladi va Enter bilan tasdiqlanadi. Natijada barcha qirralar yumaloqlanib qoladi.

5. Qirralari yumaloqlangan detalning 2D va 3D tasviri 6- rasm (a, b) da ko'rsatilgan.

a)

б)

6- rasm

II. Ichki silindrik teshik qirralari faskasini bajarish:

1. Faska buyrug‘i tugmasi «Sichqon» yordamida yuklanganda muloqotlar oynasida faska parametrlari, ya’ni tomonlarining uzunliklari “0” deb taklif etiladi.

Faska tomonlari o‘lchamlarini o‘zgartirish uchun “Длина” so‘zining bosh xarfi “Д” kiritiladi va so‘ralgan faska tomonlarining uzunliklariga ketma-ket 1 va 1 raqamlari kiritiladi:

2. Navbatdagi, birinchi tomonni tanlang so‘roviga javoban faska bajariladigan yuza qirrasini kursor bilan ko‘rsatiladi.

Keyingi so‘ralgan joriy sirtning opsiyasi “OK” tugmasini yuklab ko‘rsatiladi.

3. Faska uzunliklari avvaldan kiritib olinganligi uchun muloqotlar oynasidagi quyidagi so‘rovga, ya’ni faska o‘lchamlarini kiriting so‘roviga taklif qilingan o‘lchamlar ketma-ket “Enter” bilan kiritiladi.

4. Oxirgi “Qirrani tanlang” so‘roviga, qirra ko‘rsatiladi va “Enter” bilan qayd etiladi (7-rasm).

Natijada belgilangan qirra faskasi berilgan o‘lchamlarda bajariladi, 8- rasm.

Amaliyotda murakkab detallardagi bir nechta qirralarni ketma-ket belgilab yumaloqlashda baʼzan ularni dastur bir qismini yumaloqlab qolganlarini avvaldagidek oʻtkir qirra qilib qoldiradi.

Bunday hollarda qirralarni belgilash ketma-ketligi oʻzgartiriladi yoki detallarni kesuvchi tekisliklar bilan kesib bir nechta boʻlaklarga boʻlib, aloxida-aloxida qirralar yumaloqlanadi. Soʻngra detal bir butun yaxlit qilib “Объединение” buyrugʻidan foydalanib birlashtiriladi.

Shunday qilib, tarkibida massiv elementlari boʻlgan detallarning yaqqol tasvirlarini uning tarkibiga kiruvchi oddiy jismlarni uch oʻlchamli loyihalarini birin-кетин modellashtirib, AutoCAD dasturida kompyuterda bajarish mumkin ekan. Shuningdek, bu dasturda detallardagi oʻtkir qirralarni osongina yumaloqlash va faskasini oʻyish mumkin boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Sindarova, S. (2023). AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANIB TALABALARNING IJODIY IZLANISHLARINI RIVOJLANTIRISH. *Наука и технологию в современном мире*, 2(14), 38-41.
2. Mirzaliyev, Z. E., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. Z. (2021). Develop students' knowledge, skills and competencies through the use of game technology in the teaching of school drawing. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(1), 58-62.
3. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
5. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
6. Sindarova, Shoxista Maxammatovna (2021). OʻYINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI OʻQUVCHILARNING BILIM, KOʻNIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 686-691.
7. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 97-102.
8. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Е., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги оʻтиш чизиqlарини қуришни автоматлаштириш. *Science and Education*, 3(4), 534-541.
9. Bobomurotov, T. G., & Rikhsiboev, U. T. (2022). Fundamentals Of Designing Triangles Into Sections Equal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 And 19. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(2), 96-101.

10. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 37-41.
11. Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. *Science and Education*, 3(4), 448-452.
12. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(11), 23-29.
13. Sindarova Shoxista Maxammatovna, & Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. *Ta'lim fidoyilari*, 24 (17), 2-275-284.
14. Rixsiboyev, U. T., & Maxammatovna, S. S. (2023). TEXNOLOGIK VOSITALAR ORQALI INNOVATSION DARS TASHKIL QILISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(8), 168-175.
15. Shoxista, S. Abdug'afforovich, MA (2022). *METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS*. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 557-560.
16. Sindarova, S. M. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI. (MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.
17. Shoxista, S. (2023). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'ZLASHTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 780-790.
18. Синдарова, Ш. (2023). Yosh ijodkorlarni qo'llab quvvatlash va ular bilan ishlashni tashkil qilish. *Общество и инновации*, 4(2), 177-181.
19. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.
20. Takhirovich, A. U., & Makhammatovna, S. S. (2023). Forming Creativity through the Use of Modern Educational Tools. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 404-409.